

MAIN-История: Инструкция для первого рассказа (Адресат: Взрослый), Тестирование через Zoom

Перед тестированием

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке заранее, пройдитесь по сюжету один раз и убедитесь, что все отображается правильно, проведите пробный тест и подстройте свои высказывания под порядок картинок.

Фаза подготовки

При необходимости (например, при проведении онлайн-встречи с использованием средств видеосвязи): уточните, есть ли какие-либо технические проблемы или вопросы.

Кратко объясните историю создания теста: изначально он был разработан для детей. Речь идет о том, чтобы рассказать историю по картинке и задать вопросы по ней.

Если вы хотите, чтобы было рассказано более одной истории, адаптируйте инструкции таким образом, чтобы представить общую информацию о процессе только один раз. Во втором рассказе вы можете обратиться к тому, что уже было сказано.

Инструкции для рассказа (Telling) (для всех историй)

Предоставьте три различные ссылки через чат. Все ссылки перенаправляют на одну и ту же страницу.

„В чате вы увидите 3 ссылки. Каждая из этих ссылок ведет к разным картинкам с разными историями. Пожалуйста, выберите ссылку и откройте соответствующую страницу.“

Подождите, пока человек скопирует ссылку и откроет страницу. При необходимости спросите, все ли отображается.

„Сейчас вам будет показана история в картинках. Посмотрите сначала всю историю! (пауза) Вы готовы?“

Попросите тестируемого нажать кнопку «далее».

„Теперь, пожалуйста, расскажите историю. Посмотрите на картинки и расскажите историю как можно точнее. Представьте, что я не могу видеть эти картинки. Пожалуйста, начните рассказ.“

Если испытуемый колеблется, допускается следующая помощь: *„Расскажите историю.“*

Когда испытуемый закончит рассказывать первые две картинки, попросите его нажать кнопку «далее» для отображения следующих 2-ух картинок (теперь их 4). Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет рассказана вся история. Если испытуемый колеблется во время рассказа или прерывает повествование, можно воспользоваться следующими вспомогательными средствами: *„Что-то еще происходит?“*, *„И что происходит дальше?“*, *„Можете ли Вы рассказать больше?“*.

Если испытуемый прекращает рассказывать историю, не подавая сигнала о том, что он закончил, скажите: *„Пожалуйста, скажите мне, когда Вы закончите рассказ“*.

Когда испытуемый закончит рассказывать историю, скажите:

„Большое спасибо за этот рассказ! Теперь я хотел бы задать Вам несколько вопросов об этой истории.“

Затем задайте вопросы на понимание.

Вопросы для понимания после всех историй (адаптированы для взрослых):

Постоянно показывайте последний слайд (рассказ в целом):

Вопрос для разминки: „Вам понравилась история?“

1. Вопрос: Сколько сюжетных линий имеет история?
2. Какие персонажи принимают активное участие в сюжете?
3. Как бы вы оценили персонажей?
4. Есть ли в этом рассказе герой?
5. Испытываете ли Вы сочувствие к кому-либо в этой истории?
6. Рады ли Вы чему-либо в этой истории?
7. Какой персонаж вам нравится больше всего / более всего симпатичен? (почему?)
8. Какой персонаж вам нравится меньше всего / менее всего симпатичен? (почему?)
9. Как себя чувствуют персонажи в конце рассказа?
10. Есть ли у этой истории мораль?

Поблагодарите испытуемого и переходите к следующему тесту